

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Henrique Vieira Filho é artista plástico, escritor, jornalista e terapeuta holístico. <https://henriquevieirafilho.com.br>

Afrodescendência E República

**Releitura afro-empoderada da obra "A Liberdade Guiando O Povo" -
Artista: Henrique Vieira Filho**

Neste artigo para o **Jornal O SERRANO**, Henrique Vieira Filho soma as pautas do **Dia da Proclamação Da República** com o **Dia da Consciência Negra**, destacando a importância dos afrodescendentes para o fim da monarquia e a implantação da nova forma de governo, contando casos históricos, desde o Massacre dos Libertos, até o ingresso e participação ativa de pensadores e políticos negros em prol da igualdade.

Publicado resumido no **Jornal O SERRANO**, Nº 6331, de 18/11/2022 e
na íntegra em

<https://henriquevieirafilho.com.br/2022/11/19/afrodescendencia-e-republica/>

O **Dia da Consciência Negra** é celebrado logo após o da **Proclamação da República**, tornando o momento pertinente para

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

destacar o papel político e social dos afrodescendentes no que culminou com o fim da monarquia no Brasil.

Escravagistas estavam descontentes com a Coroa, já que esta não tinha como atender à reivindicação de compensação financeira pela abolição. Sim, pasme, eles se achavam nesse “direito”!

Por sua vez, uma boa parte dos libertos nutriam simpatia pelo reinado, pois nele é que nasceram as primeiras leis rumo ao fim da escravidão. E, considerando que os latifundiários passaram a apoiar os movimentos republicanos, surgiram “fake news” (até naquela época!) de que era um estratagema para retomada da escravatura.

Notícias falsas prejudicam a todos e, antigamente era igual, resultando na trágica passeata conhecida como “O Massacre de 17 de Novembro”, em São Luís do Maranhão. Milhares de pessoas, descritas nos tablóides como “libertos”, “homens de cor”, “cidadãos do 13 de maio” e “ex-escravos” caminharam até o jornal “O Globo”, para impedir uma conferência republicana, sendo recebidos a bala pelos soldados.

De fato, muitos senhores de engenho, na prática, continuavam a ignorar as leis abolicionistas; outrossim, os ideais da República (do latim “Res Publica” = “coisa pública”) eram mais afinados com a igualdade, nos moldes da que se fez no imaginário da Revolução Francesa.

Tanto que um de seus maiores defensores foi o líder do Quilombo do Jabaquara, **Quintino Lacerda**, que se tornou o primeiro negro vereador e presidente da Câmara Municipal, membro destacado do Clube Republicano de Santos. Lutando pelos mesmos ideais, no RJ, havia o Club Republicano dos Homens de Cor, sob a liderança de **Anacleto de Freitas** e, no RS, a Mocidade Preta, que apoiou a criação do Partido Republicano Rio-Grandense.

Uma vez garantida a liberdade, o desafio seguinte era conquistar, para uma população escravizada por séculos, a mesma igualdade idealizada para todos.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Transcorridos mais de 130 anos da Proclamação da República, os “Republicanos de Cor”, como eram chamados e aclamados pelo jornal “A Pátria”, ainda têm um longo caminho a percorrer.

Em homenagem ao Dia Da Consciência Negra, o Artista Henrique Vieira Filho destaca várias de suas obras relacionadas à Cultura Afro.

Assista em <https://www.youtube.com/watch?v=ftD2h4kUptY>

A modelo Tayná Ferreira posando para a tela The “Goddess Of The Seas”

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

“The Goddess Of The Seas” (gravura acrílica sobre tela) - inspirada nas tradições afro-brasileiras, em especial, lemanjá, a obra retrata a rainha do mar, deusa protetora, maternal e, ao mesmo tempo, senhora da força da natureza das águas, implacável quando necessário.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Biografia resumida:

Henrique Vieira Filho é artista plástico, agente cultural ([SNIIC: AG-207516](#)), produtor cultural no Ponto de Cultura "Sociedade Das Artes" ([SNIIC: SP-21915](#)), diretor de arte, produtor audiovisual (ANCINE: 49361), escritor, jornalista (MTB 080467/SP), educador físico (CREF 040237-P/SP) e terapeuta holístico (CRT 21001).

<http://lattes.cnpq.br/2146716426132854>

<https://orcid.org/0000-0002-6719-2559>

Contando com cerca de 60 exposições entre individuais e coletivas, em galerias, polos culturais e museus em diversos países, suas obras estão disponíveis tanto em galerias consagradas, como a [Saatchi Art](#), quanto em sua galeria própria, a [Sociedade Das Artes](#), até os mais singelos espaços alternativos.

Atualmente radicado no **interior de SP**, dedica-se, em especial, ao **Slow Art Movement**, que prega a apreciação afetiva, "sem pressa" das artes, para todas as camadas da sociedade e ao **Projeto Re Arte**, em que abre espaço a novos talentos artísticos e à integração das mais diversas formas de artes, por meio de mixagem e releituras.

Editor, autor, pesquisador e parecerista nos periódicos [Artivismo](#) (ISSN 2763-6062), [Revista TH](#) (ISSN 2763-5570) e [Holística](#) (ISSN 2763-7743), conta com dezenas de artigos publicados e cerca de 20 livros, além de colaborações, entrevistas e consultorias para Jornal da Tarde, O Estado de São Paulo, Diário Popular, Jornal O Serrano, Revista Elle, Revista Claudia, Revista Máxima, Revista Veja, Revista Planeta, Revista Capricho, Revista Contigo, Revista Saúde, Revista Boa Forma, Rádio Globo, Rádio Gazeta, Rádio Eldorado, Rádio Nova, TV Globo (Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, Fantástico, etc.), TV Gazeta (Telejornal, Mulheres, Manhã na Paulista), TV Record, SBT (Telejornal, Jô Soares Onze

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

e Meia, etc.), TV Jovem Pan (Telejornal, Opinião Livre, etc.), TV Cultura, TV Bandeirantes, Rede Mulher, TV Rio.

Nas **Artes**, é autodidata e seu estilo poderia ser classificado como surrealismo figurativo. Sua experiência de décadas como terapeuta, em especial, com a **Psicanálise / Psicoterapia Junguiana**, lhe possibilita uma familiaridade ímpar com a mitologia e as imagens oníricas, sempre presentes em suas pinturas e fotografias.

Seu trabalho artístico se destaca no cenário contemporâneo ao questionar a posse cultural, o tempo e fronteiras, compartilhando culturas, miscigenando tradições, etnias e gêneros, em suas telas.

Enquanto gravurista, é ativista da adoção dos pincéis digitais, das matrizes eletrônicas em substituição às de madeira, pedra e metal e o entintar ecológico por técnicas mistas de tecnologia e intervenções manuais.

Escultor experimental, inovou ao transformar telas e fotografias em objetos de artes tridimensionais, resinando-as parcialmente para serem modeladas via técnicas similares às dos origamis.

Bastante solicitado como retratista, diferencia-se por valorizar a experiência de arte em si, tanto quanto a obra final. Ao incluir a participação do homenageado em seu processo criativo, que envolve fotografia, cenografia, psicodramatização, figurinos, pinturas corporais, mesclados em exercícios lúdicos, acrescenta às telas valores emocionais que transcendem a apreciação puramente técnica.

Na **Terapia Holística**, Henrique Vieira Filho atuou como jornalista e terapeuta que se dedicou por mais de 25 anos à normalização da profissão, gerenciando entidades como o SINTE - Sindicato dos Terapeutas (sindicato), CRT - Conselho de Auto Regulamentação da Terapia Holística (ONG), dentre outras.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Defensor da autorregulamentação profissional, onde as próprias categorias desenvolvem suas regras técnicas e éticas, elaborou as Normas Técnicas Setoriais Voluntárias da Terapia Holística (Código de Ética, incluso).

Responsável direto pela implantação da Residência em Terapia Holística no Serviço Público de Saúde em 09 cidades (em SP, MG e SC), comandou as equipes para atendimento OFICIAL e gratuito à população com **ARTETERAPIA, psicanálise**, acupuntura, terapia floral, yoga, tai-chi-chuan, cromoterapia, fitoterapia, dentre muitas outras técnicas.

Exposições e vernissages:

CittaSlow Art - setembro de 2022 - Parque Da Cidade " João Orlandi Pagliusi" - Socorro - SP - Brasil

Asas Na Arte 2022 - julho de 2022 - Beco Das Artes - Serra Negra - SP - Brasil

Piano E Artes Plásticas - julho de 2021 - Centro de Convenções Circuito das Águas - Serra Negra - SP - Brasil

Slow Art Week Brazil 2022 - abril de 2022 - Sociedade Das Artes - Serra Negra - SP - Brasil

Exposição "Dança Das Cores" - novembro de 2021 - Centro de Convenções Circuito das Águas - Serra Negra - SP - Brasil

Homenagem Ao Dia Da Consciência Negra - Exposição "Diversidade" - novembro de 2021 - Mercado Cultural - Serra Negra - SP - Brasil

Exposição Coletiva "Entre Molduras" - setembro de 2021 - Mercado Cultural - Serra Negra - SP - Brasil

Projeto Re Arte - Circuito Das Águas - novembro de 2020 - Centro de Convenções Circuito das Águas - Serra Negra - SP - Brasil

Exposição Diversidade - Dia Da Consciência Negra - novembro de 2020 - Galeria Sociedade Das Artes - Serra Negra - SP - Brasil

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Exposição "Janelas dos Brasil" - julho de 2020 - Galeria Tony Victorino - Vieira de Leiria - Portugal

Slow Art Week Brazil - abril de 2020 - Galeria HVFArtes - Versão Virtual - São Paulo, SP, Brasil

Projeto Re Arte - Releituras Coletivas - novembro de 2019 - Galeria Sociedade Das Artes - São Paulo - SP - Brasil

Brazil Calling - setembro de 2019 - Nui Art Gallery - Viena - Áustria

Pocket Exhibition Peace Spring - setembro de 2019 - Galeria Sociedade Das Artes - São Paulo - SP - Brasil

Pocket Exhibition "Folk Arts" - agosto de 2019 - Galeria Sociedade das Artes - São Paulo, SP, Brasil

Exhibition "Framing Reality" - maio de 2019 - Saphira & Ventura Gallery - New York - USA

Slow Art Week Brazil - abril de 2019 - Galeria HVFArtes - São Paulo, SP, Brasil

Pocket Exhibition "He For She Art Week Brazil" - março de 2019 - Galeria Sociedade Das Artes - São Paulo, SP, Brasil

Exhibition "Framing Reality" - maio de 2019 - Saphira & Ventura Gallery - New York - USA

Exhibition "Contemporary Connections" - janeiro a fevereiro de 2019 - Saphira & Ventura Gallery - New York - USA

Projeto Re Arte - Releituras Coletivas - dezembro de 2018 - Galeria Sociedade Das Artes - São Paulo - SP - Brasil

Exhibition "New York - Torino" - novembro de 2018 - Museo MIIT Torino (Museo Internazionale Italia Arte) - Turim - Itália

Exhibition "New York - Paris" - outubro de 2018 - New York International Contemporary Art Society - Galerie Artitude Art Contemporain - Paris - França

International Salon of Contemporary & Urban Art 2018 - julho a agosto de 2018 - New York International Contemporary Art Society And The New York Pro Art Society Museum - New York - USA

Exhibition "Ego, Oblivion & Connection" - julho a agosto de 2018 - Saphira & Ventura Gallery - New York - USA

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

110 Mil Tsurus - junho de 2018 - Galeria HVFArtes - São Paulo - SP - Brasil

Arte E Terapia - maio de 2018 - Saphira & Ventura Gallery - São Paulo - SP - Brasil

Brazilian Art Exhibition Vienna - abril / maio de 2018 - The Vienna Workshop Gallery - Viena - Áustria

Slow Art Week Brazil - abril de 2018 - Galeria HVFArtes - São Paulo, SP, Brasil

Brazilian Art Exhibition Rome - 2018 - março de 2018 - Arte Borgo Gallery - Roma - Itália

Exposição "He For She - Eles Por Elas" - março de 2018 - Galeria HVFArtes - São Paulo, SP, Brasil

5a Arte No Fórum - Espaço Cultural do Fórum OAB Jabaquara - fevereiro a maio de 2018- São Paulo, SP, Brasil

Pocket Exhibition "São Paulo: Cidade Diva no Divã" - janeiro de 2018 - Galeria HVFArtes - São Paulo, SP, Brasil

Contemporary Art Fair - 2017 - novembro / dezembro de 2017 - Antiques & Design Mall Miami, Miami, Flórida, Estados Unidos

Pocket Exhibition "Rio Diva" - dezembro de 2017 - Revista A Mais Influente - Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Exposição "WALL - Muros Emocionais E Sociais" - novembro de 2017 - Galeria HVFArtes - São Paulo, SP, Brasil

Exposição "Valorizando a Arte" - novembro de 2017 - Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo - São Paulo, SP, Brasil

Exposição de Artes Luxus - outubro de 2017 - Sala São Paulo - Secretaria da Cultura do Estado - São Paulo, SP, Brasil

Anuário de Artes - setembro de 2017 - Luxus Magazine - São Paulo, SP, Brasil

Art Circuit Of Europa - setembro de 2017 - The Vienna Workshop Gallery - Viena, Áustria

Exposição "Asas Na Arte" - setembro de 2017 - Galeria HVFArtes - Mansão Hasbaya - São Paulo, SP, Brasil

4a Arte No Fórum - Espaço Cultural do Fórum OAB Jabaquara - agosto de 2017- São Paulo, SP, Brasil

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
(11) 982946468

Exposição "Mil Tsurus" - agosto de 2017 - Galeria HVFArtes - São Paulo, SP, Brasil

Art Exhibition Miami - julho de 2017 - Antiques & Design Mall Miami, Miami, Flórida, Estados Unidos

"Arte Brasileira Na Contemporaneidade" - Volume II - produção de Carmen Pousada - O Artista Plástico HENRIQUE VIEIRA FILHO integra, com algumas de suas mais renomadas obras, este livro que apresenta os trabalhos de artistas criteriosamente selecionados, considerados expoentes da arte contemporânea - julho de 2017, São Paulo, SP, Brasil

Exposição "Diversidades" - julho de 2017, Inn Gallery, São Paulo, SP, Brasil

Exposição "Arte Sem Fronteiras" - julho de 2017, Rodyner Gallery, Palácio Casa da Guia - Cascais - Portugal

Exposição "O Amor Inspira" - junho de 2017, Inn Gallery, São Paulo, SP, Brasil

Exposição "Zeichen der Zukunft" ("Sinais do Futuro" - "Signs of the Future") - junho de 2017, Triesen - Liechtensteinem

Exposição "Estrella Guia" - maio e junho de 2017, Espai Marc Llimos, Barcelona, Espanha

Exposição "Inserções & Conexões" - maio de 2017, Inn Gallery, São Paulo, SP, Brasil

Exposição "IN ART FAIR" - maio de 2017, Porto, Portugal

Exposição "SEREIArte" - maio de 2017 - Galeria HVFArtes - São Paulo, SP, Brasil

Exposição Alpha Square Mall Arts - abril a junho de 2017 - Galeria Angela OliveirArte, Alphaville, Barueri, SP, Brasil

Exposição "Arquétipos" - Galeria Glen Art - março de 2017 - Alphaville - Barueri, SP, Brasil

Art Fair Tokyo - março de 2017 - Tóquio - Japão

Affordable Art Fair - fevereiro de 2017 - Bruxelas - Bélgica

Expo Punta Arte - janeiro de 2017 - Punta del Est - Uruguai.

Exposição "Afrodites" - Anjos Art Gallery, dezembro de 2016, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Exposição: "A Dinâmica Do Inconsciente" - Art Lab Gallery - dezembro de 2016, São Paulo, SP, Brasil

Art Basel - 2016 - Coleção Afrodites - Antiques & Design Mall Miami, dezembro de 2016, Miami, Flórida, Estados Unidos

Coleção Arquétipos - Art Lab - Hotel Mercure, novembro de 2016, , São Paulo, SP, Brasil

"Le Brésil vu par les Brésiliens" - livro de fotografias fine art - outubro de 2016 - Editora Divine - Paris, França

"Diversidade" - livro de fotografias fine art - setembro de 2016 - Editora HVF Artes - São Paulo, SP, Brasil

Exposição "Arquétipos", setembro de 2016, Mansão Hasbaya, São Paulo, SP, Brasil

Livros Publicados:

O Microcosmo Sagrado – O Segredo Da Flor de Ouro Para Saúde E Autoconhecimento - ISBN 9788598327099

Manual Oficial do Terapeuta Holístico - Normas Técnicas Setoriais Voluntárias - ISBN 98573743816

Marketing Para Consultórios de Terapia Holísticas - ISBN - 9788598326016

Auto Regulamentação da Terapia Holística - ISBN 9788598356013

Florais de Bach - Uma Visão Mitológica, Etimológica e Arquetípicas - ISBN 9788531508592

Florais de Bach – Fotos E Fatos - ISBN 9788598327075

Florais de Bach - Uma Abordagem Junguiana - ISBN 9788591774135

Tutorial Terapia Holística - ISBN 9788598327013

Fitoterapia Em Cinco Movimentos - ISBN 9788598327105

Holopuntura – A Quintessência Da União de Técnicas - ISBN 9788598327082

Psicoterapia Holística - Um Caminho Para Si Mesmo - ISBN 9788591774104

O Corpo Como Portal Para O Autoconhecimentos - ISBN 9788591774111

Iridologia - Novos Rumos - ISBN 9788591774128

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>

contato@henriquevieirafilho.com.br

[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Fotopsicoterapia - A Fotografia Como Instrumento Terapêutico - ISBN 9786500050813

Terapia Holística: Profissão Consolidada - ISBN 9786500200058

Holística - Anais do Congresso - V1 - N1 - ISBN 9786500259193

Holística - Anais do Congresso - V2 - N1 - ISBN 9786500259209

"Diversidade" - livro de fotografias fine art - ISBN 9788591774142

"Le Brésil vu par les Brésiliens" - livro de fotografias fine art - ISBN 9782372750141

"Arte Brasileira Na Contemporaneidade" - Volume II - ISBN 9788556490063